

هفتمین کنفرانس بین المللی
اسرار زندگی هولستیک با رویکرد علوم پزشکی، تغذیه
و بهداشت روانی

وضعیت تغذیه و عادات غذایی در بیماران مبتلا به سندرم خوردن شبانه

سینا اسلامی

(دانشجوی رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

Sina241e@gmail.com

چکیده

هدف از این مطالعه جمع آوری و خلاصه‌ای از پژوهش‌ها و تحقیقات مرتبط با اختلالات خوردن و به طور دقیق سندرم خوردن شبانه و تاثیر آن بر کیفیت و سبک زندگی است. بیماری که با پرخوری در نیمه دوم روز مشخص می‌شود و با بیدار شدن از خواب برای غذا خوردن همراه است که باعث می‌شود بر کیفیت و کمیت خواب نیز تاثیر گذار باشد. مطالعاتی اثری بودن این سندرم را تایید کرده اند، هرچند گزارش‌ها در خصوص ارتباط این بیماری با سن، جنسیت و حتی شاخص توده بدنی افراد بسیار متناقض بوده و الگوی خاصی رویت نشده است. با این حال احتمال تاثیر منفی سندرم خوردن شبانه بر چاقی، دیابت و حتی بیماری‌های قلبی و عروقی را نمی‌توان نادیده گرفت. تحقیقات موثر و اندازه‌گیری‌های مناسب در این زمینه ضروری است. مسائل روحی و روانی مانند استرس و تنش هم از عوامل تاثیرگذار بر سندرم خوردن شبانه اند که سطح بالای کورتیزول بیماران در شب نیز تاییدی بر این موضوع است. در بحث درمان با وجود اینکه درمان دارویی به خصوصی تایید نشده اما ترکیبی از درمان دارویی شامل مهارکننده‌های بازجذب سروتونین و درمان غیر دارویی از جمله تنظیم و کنترل غذا خوردن و کیفیت خواب همراه با روان‌درمانی می‌تواند موثر باشد.

کلمات کلیدی

سندرم خوردن شبانه ، خواب ، چاقی ، استرس

هفتمین کنفرانس بین المللی
اسرار زندگی هولستیک با رویکرد علوم پزشکی، تغذیه
و بهداشت روانی

مقدمه

امروزه بیشتر از هر دوره تاریخی دیگری «چاقی» به عنوان یکی از معضلات بهداشتی و پزشکی جامعه مورد توجه پژوهشگران و پزشکان قرار گرفته است. در یک تعریف ساده به انباشته شدن بیش از حد بافت چربی در بدن «چاقی» میگوییم؛ وضعیتی که عامل بیماری‌های زیادی مانند دیابت، کبد چرب، مشکلات تنفسی، بیماری‌های عروقی، فشار خون و... است. اما بیماری‌هایی نیز شناسایی شده‌اند که خود عامل و دلیل چاقی در افراد هستند؛ اختلالات تغذیه و خوردن از این طیف بیماری‌ها هستند. اختلال خوردن طیف وسیعی از خوردن بیش از حد کنترل شده است که می‌تواند منجر به بی‌اشتهایی عصبی، تا انواع مختلفی از اختلالات تغذیه‌ای مانند پرخوری عصبی و اختلال پرخوری (BED) یا سندرم خوردن شبانه (NES) شود. «سندرم خوردن شبانه» از جمله این بیماری‌هاست که اخیراً بیش از پیش مورد توجه جوامع مدرن قرار گرفته است. اختلالی که به دلایل مختلف مثل گزارش نکردن توسط افراد مبتلا و عدم آگاهی از علائم و نشانه‌های آن، در برخی کشورها به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است. این سندرم علاوه بر چاقی و اضافه وزن می‌تواند منجر به بیماری‌های گوارشی، مشکلات خواب، دیابت، بیماری قلبی و فشار خون، افسردگی و اضطراب و حتی اختلالات روانی شود. هدف از این مقاله آگاهی درباره «سندرم خوردن شبانه»، شناخت علائم و علل این بیماری، رفتار و عادات مبتلایان و راهکارهای مدیریت این سندرم است.

بررسی علائم و عوامل مرتبط با این بیماری

«سندرم خوردن شبانه» یا «Night Eating Syndrome» (به اختصار NES) عموماً در حوزه اختلالات خوردن طبقه بندی می‌شود. اولین بار در میان گروهی از افراد مبتلا به چاقی که به دنبال درمان کاهش وزن بودند، تشخیص داده شد که با مصرف بیش از حد غذا به صورت آگاهانه در عصر یا شب مشخص می‌شود. این غذا خوردن شامل مصرف حداقل 25 درصد کالری روزانه بعد از شام و بیداری‌های مکرر شبانه برای غذا خوردن است که نمونه از آن در جدول 1 آورده شده است. برای تشخیص سندرم خوردن شبانه در بیماران باید حداقل سه مورد از علائم زیر مشاهده شود (Laveri and Frum-2022):

- میل شدید به غذا بین شام و خوابیدن
- بیدار شدن از خواب برای غذا خوردن هنگام شب
- بی‌اشتهایی در صبح
- بی‌خوابی و بد خوابی مداومی
- خلق و خوی افسرده در عصر و هنگام به تخت‌خواب رفتن
- این باور که فرد بدون غذا نمی‌تواند بخوابد

هفتمین کنفرانس بین المللی

اسرار زندگی هولستیک با رویکرد علوم پزشکی، تغذیه
و بهداشت روانی

نتایج تحقیقات اخیر ارتباط بین سندرم خوردن شبانه و مسائل روانشناختی و فرآیندهای عصبی و ژنتیکی را نشان داده است. آزمایشی بر روی کودکانی در آلمان انجام گرفت و نتیجه به این صورت بود اگر مادرانشان رفتار شب‌خوری داشته باشند، احتمال ابتلای کودکان به سندرم خوردن شبانه بیشتر است؛ این کودکان با فرزندان مادران سالم مقایسه شدند. مطالعه‌ای اخیراً رفتارهای خوردن شبانه در خانواده‌های فرد مبتلا به این بیماری را با افراد فاقد آن مقایسه کرد، نتایج نشان داد که افراد مبتلا به سندرم خوردن شبانه خویشاوندان درجه اول مبتلا به این اختلال را داشتند که نشان دهنده جنبه وراثت پذیری این اختلال است. همچنین استرس از عوامل مهم است که علائم را تشدید می‌کند. از این رو می‌توان با کنترل استرس بیماران، علائم را کاهش داد. افسردگی و استرس از بیماری‌های همراه سندرم خوردن شبانه در جمعیت بزرگسال هستند و به نظر می‌رسد این همبستگی در جمعیت جوان‌تر نیز صادق باشد. در سال‌های اخیر آزمایشاتی روی دانشجویان مبتلا به این اختلال به وضوح نشان داد این دانشجویان علائم افسردگی داشته و نمرات بالاتری در «تست افسردگی بک» ثبت کردند. مطالعاتی اخیراً نشان داد افرادی که سابقه پر خوری یا اختلالات دیگر مرتبط با تغذیه و خوردن داشتند، خطر بیشتری برای تجربه سندرم خوردن شبانه دارند (Mannan et al, 2025). احتمال این بیماری همچنین در افرادی که کیفیت زندگی مرتبط با سلامت روان و جسمی ضعیف‌تری دارند، افزایش می‌یابد. قابل ذکر است تاثیر مشکلات روحی و روانی به نسبت پر رنگ‌تر از مسائل جسمانی هستند. حجم فزاینده‌ای از مقالات علمی، رابطه بین سندرم خوردن شبانه و مشکلات خواب را بررسی کرده‌اند. تغذیه شبانه با پیامدهای بدتر مرتبط با خواب ارتباط دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که بیماران مبتلا، سطوح بالاتری از بی‌خوابی را تجربه می‌کنند. چندین تحقیق اخیر ارتباط بین این بیماری و خواب را در طول همه‌گیری کووید-19 بررسی کرده‌اند. به طور کلی، تحقیقاتی وجود دارد که نشان می‌دهد اختلال خواب در طول همه‌گیری ویروس کرونا افزایش یافته است، به طوری که میزان بروز بی‌خوابی 23 درصد افزایش یافته است. در نتیجه، نگرانی‌هایی در مورد احتمال آسیب پذیری بیشتر جامعه در مقابل سندرم خوردن شبانه وجود دارد.

جدول 1- نمونه‌ی یک گزارش نرمال از خاطرات غذایی یک بیمار مبتلا به سندرم خوردن شبانه (Laveri and Frum-Vassallo, 2022)

توضیحات	زمان	احساسات	افکار	فعالیت
صبحانه				
فقط قهوه با 2٪ شیر	8:00 صبح	آرام	چه صبح زیبایی!	تماشای اخبار صبحگاهی
میان وعده 1				
-رد شد-				
ناهار				
-رد شد-				
میان وعده 2				
کراکر و پنیر + سیب	1:30 بعد از ظهر	استرس	خیلی گرسنه‌ام! خیلی کار برای انجام دارم.	کار کردن
شام				

هفتمین کنفرانس بین المللی
اسرار زندگی هولستیک با رویکرد علوم پزشکی، تغذیه
و بهداشت روانی

			6:00 بعد از ظهر	155 گرم سینه مرغ + یک پیمانه برنج + سبزیجات مخلوط
میان وعده 3				
		خسته	9:00 شب	یک کاسه‌ی بزرگ بستنی
میان وعده 4				
	نمی‌تونم بخوابم، باید غذا بخورم.		2:00 بامداد	ساندویچ همراه با چیپس

اپیدمیولوژی

باتوجه به معیارهای متفاوت مورد استفاده در مطالعات، تعیین شیوع سندرم خوردن شبانه دشوار است. به طور کلی، تخمین پژوهشگران از 1 تا 2 درصد افراد جامعه متغیر است. به طور مثال این عدد در ایالات متحده آمریکا 1.5 درصد تخمین زده شد (McCuen-Wurst, 2019). «سندرم خوردن شبانه» بیشتر در جمعیت‌های چاق دیده می‌شود، اگرچه همه افراد مبتلا به سندرم خوردن شبانه در واقع چاق نیستند. شیوع NES در بین افراد چاقی که به دنبال جراحی کاهش وزن هستند، بین 6 تا 64 درصد گزارش شده است. مطالعات دیگر نشان داده‌اند که تا 55 درصد از افرادی که به دنبال جراحی چاقی هستند، برخی از علائم تغذیه شبانه را گزارش می‌کنند. با این حال، مطالعات انجام شده تا به امروز درباره ارتباطات بین BMI (شاخص توده بدنی) و ابتلا به این بیماری متناقض بوده است (Sakthivel et al. 2023). در یک مطالعه که از سن به عنوان متغیری برای بررسی تأثیر BMI بر سندرم خوردن شبانه استفاده شد، نتایج نشان داد که سن، رابطه بین شب‌خوری و BMI را تعدیل می‌کند. ارتباط معناداری در شرکت کنندگان بین 31 تا 60 سال گزارش شد؛ با این حال، این ارتباط در سایر گروه‌های سنی مشاهده نشد. وقتی مطالعاتی روی دانشجویان جوان در نقاط مختلف دنیا را بررسی کنید، نتایج متناقض خواهند بود و رابطه معناداری بین سندرم خوردن شبانه و BMI پیدا نخواهید کرد. شب‌خوری‌ها معمولاً در اواخر نوجوانی تا اواخر دهه سوم زندگی ظاهر می‌شود. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که میزان بالاتری از این سندرم در افراد مسن وجود دارد. نتایجی از تحقیقات در سوئد نشان داد هر دو جنس علائم NES را به طور مساوی تجربه می‌کنند. با این حال، زنان بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند. اما به طور کلی در متون علمی این اجماع وجود دارد که بسیاری از عوامل اجتماعی، از جمله جنسیت، تحصیلات، درآمد و حتی مصرف سیگار تفاوت معناداری بین بیماران مبتلا و افراد سالم در این زمینه ندارند. شیوع NES و ویژگی‌های مرتبط با آن در گروه‌های نژادی مختلف به خوبی مشخص نشده است، این در صورتی است که تعداد زیادی از مطالعات شامل گروه‌های قومی و نژادی قفقازی، اسپانیایی، آفریقایی-آمریکایی، ترک، عرب و سرخپوستان بوده‌اند ولی ارتباط معناداری بدست نیامده است.

پاتوفیزیولوژی

در بررسی پاتوفیزیولوژی سندرم خوردن شبانه، محققان معتقدند که طیف وسیعی از احساسات ممکن است نقش مهمی در توسعه این بیماری ایفا کنند. بیشتر علائم در شب به دلیل این باور است که فرد نمی‌تواند بدون غذا خوردن بخوابد (Salman

هفتمین کنفرانس بین المللی
اسرار زندگی هولستیک با رویکرد علوم پزشکی، تغذیه
و بهداشت روانی

and kabir, 2022). طی تحقیقاتی سطح کورتیزول در بیماران سندرم خوردن شبانه مورد بررسی قرار گرفت، زیرا این هورمون در طول استرس مرتبط با پرخوری ترشح می‌شود. نتیجه آزمایش خون نشان داد سطح کورتیزول بیماران مبتلا به سندرم خوردن شبانه از ساعت 2 بامداد تا 8 صبح نسبت به افراد سالم بالاتر است. این یافته محققان را به این فرضیه سوق داد که سندرم خوردن شبانه ممکن است با اختلال در تنظیم محور هیپوتالاموس، هیپوفیز و غده آدرنال (فوق کلیوی)، که پاسخ استرس را با ترشح کورتیزول کنترل می‌کند، مرتبط باشد.

درمان

ابتدا باید توجه کنیم که در حال حاضر هیچ دارویی برای درمان این اختلال کاملاً تایید نشده است. اما بر اساس تجزیه و تحلیل مقالات، نتیجه می‌گیریم که عوامل سروتونرژیک (هر چیزی که مربوط به انتقال دهنده‌های عصبی سروتونین باشد، مانند انتقال دهنده‌های عصبی و سیناپس‌ها و...) و مداخلات روانشناختی برای درمان سندرم خوردن شبانه موثر بوده‌اند. ترکیبی از درمان‌های غیر دارویی و دارویی باید در مورد درمان این بیماری در نظر گرفته شود (Pinto et al. 2015).

درمان دارویی:

اعتقاد بر این است که تغییرات نورواندوکرین مرتبط با تغییرات ریتم مصرف غذا در بیماری‌زایی سندرم خوردن شبانه مهم است. پیشنهاد شده است که در این بیماران، کمبود نسبی سروتونین پس‌سیناپسی در هسته‌های مزانسفال وجود دارد که ناشی از بیش‌فعالی سیستم حامل است. بنابراین، استفاده از مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین که اتصال ناقل‌های سروتونین را کاهش داده و سروتونین پس‌سیناپسی را افزایش می‌دهند، می‌تواند عملکرد شبانه روزی و احساس سیری را بازیابی کند. یک مطالعه تصادفی دوسوکور کنترل شده برای ارزیابی اثربخشی سرتالین به مدت ۸ هفته در ۲۸ بیمار مبتلا به NES انجام شد. نویسندگان کاهش قابل توجه تعداد بیدار شدن برای غذا خوردن در شب را گزارش کردند. علاوه بر این، کاهش وزن به طور متوسط تقریباً ۳ کیلوگرم در گروهی که سرتالین مصرف می‌کردند مشاهده شد. در آزمایشی پژوهشگران پاروکستین و فلووکسامین که از داروهای SSRI (مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین) هستند را به چهار بیمار با ویژگی‌های NES تجویز کردند و مؤثر بودن آنها را در پرخوری شبانه پس از ۲ تا ۳ هفته درمان گزارش کردند.

درمان غیر دارویی:

تجویز نور درخشان در صبح، اثرات مفیدی در بیماران مبتلا به اختلال عاطفی فصلی ایجاد کرده است، وضعیتی که در آن تغییراتی در الگوهای خواب، خلق و خو و همچنین در نشانگرهای عصبی شبانه‌روزی مشابه آنچه در سندرم خوردن شبانه مشاهده می‌شود، رخ می‌دهد. درمان شناختی رفتاری (CBT) با موفقیت در مدیریت طیف وسیعی از بیماری‌ها از جمله افسردگی، بی‌خوابی و برخی اختلالات خوردن، مورد استفاده قرار گرفته و موثر بوده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند روان‌درمانی علائم شب‌خوری را کاهش می‌دهد. ۲۵ بیمار طی ۱۲ هفته تحت درمان رفتاری شناختی قرار گرفتند. مطالعه مداخله‌ای شامل آموزش، ثبت عادات خواب و خوردن، تشویق مهارت‌های مقابله، تنظیم الگوهای غذا خوردن و خواب و مدیریت وزن بود. جلوگیری از افزایش وزن، کاهش کالری دریافتی در شب، کم شدن شب‌خوری و کاهش بیداری‌های مکرر در شب از نتایج این آزمایش درمانی بود. درمان همچنین بهبود در خلق و خو و کیفیت زندگی را نشان داد. در آزمایشی تاثیر درمان آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر استرس، خلق و خو، گرسنگی و الگوی غذا خوردن ارزیابی شد. ایده آرام‌سازی پیشرونده

هفتمین کنفرانس بین المللی
اسرار زندگی هولستیک با رویکرد علوم پزشکی، تغذیه
و بهداشت روانی

عضلانی این است که بین ذهن و بدن فرد رابطه وجود دارد، بدن با ایجاد حالات ذهنی یا بدنی خاصی مانند اضطراب، استرس و ترس به محیط خود پاسخ می دهد. این تکنیک با افزایش گرسنگی صبحگاهی و کاهش غذا خوردن در شب همراه بود.

نتیجه گیری

تدوین اقدامات تشخیصی و برنامه های مدیریتی بهبود یافته برای بهبود سلامت کلی جامعه در مقابل سندرم خوردن شبانه امری ضروری است. باید تحقیقات بیشتری روی طیف وسیع تری از جامعه صورت پذیرد تا به نتایج دقیق تری دست یابیم. در حال حاضر مطالعات کمی در این خصوص انجام شده و داده های متناقض با قاطعیت اظهار نظر کردن در مورد این بیماری را دشوار کرده اند. برای افرادی که ارائه دهنده خدمات مراقبتی و بهداشتی هستند، شناخت علائم و رفتارهای مبتلایان NES الزامی است؛ زیرا با مدیریت و کنترل زودهنگام این بیماری، میتوان از بروز عوارض و بیماری های همراه این اختلال جلوگیری کرد. همچنین پرسشنامه هایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند، به اندازه ی کافی قابل اعتماد نیستند و علت آن عدم صداقت برخی مراجعہ کنندگان مخصوصا در جمعیت جوان تر است. بنابراین تغییرات و بهبود پرسشنامه ها به صورتی که برای تمام جمعیت عمومی قابل اعتماد باشد نیز ضروری بنظر می رسد. تعدادی درمان دارویی و غیردارویی برای این بیماری پیشنهاد شده است؛ با این حال، شناسایی زودهنگام و پیشگیری از سندرم خوردن شبانه می تواند به کاهش نیاز به هر گونه درمانی کمک کند.

منابع

- 1- Lavery, Megan. and Frum-Vassallo, Deirdra (2022). An Updated Review of Night Eating Syndrome: An Under Represented Eating Disorder.
- 2- Mannan, Haider. Touyz, Stephen. and Hay, Phillipa (2025). Night eating and night eating syndrome: associations with dysfunctional eating behaviors, mental health and quality of life measures in Australian adults.
- 3- Sakthivel, Sai Janani. Hay, Phillipa. and Mannan, Haider (2023). A Scoping Review on the Association between Night Eating Syndrome and Physical Health, Health-Related Quality of Life, Sleep and Weight Status in Adults.
- 4- Pinto,TF. Coutinho Da Silva, FG. Sales De Bruin, VM. and Carvalhedo De Bruin, PF. (2015). Night eating syndrome: How to treat it?
- 5- McCuen-Wurst, Courtney. Ruggieri, Madelyn. and Allison, Kelly C. (2017). Disordered Eating and Obesity: Associations Between Binge Eating-Disorder, Night-Eating Syndrome, And Weight-Related Co-Morbidities
- 6- Salman, Ethar J. and Kabir, Rian. (2022). Night Eating Syndrome.